

treft kwaliteit, breedte en dessins, is een standaard-calcuatie gemaakt voor alle voorkomende uitvoeringen, die elk door een nummer worden aangeduid.

De standaardcalculatie per Meter is gebaseerd op een aangenomen aanschaffingsprijs voor de grondstoffen, op het vastgestelde stukloon voor de arbeiders, op vaste tarieven voor de ververij en drogerij, en op naar verschillende basis vastgestelde opslagen voor de afdelingen: grondstoffen magazijn; weverij; afwerken; magazijn gereed product; en verkoop.

De waarde der afleveringen door de fabriek aan het magazijn wordt dagelijks berekend op grond van deze standaard-calcuatie, echter met correctie van de waarde van het grondstoffenverbruik naar de gemiddelde magazijnprijzen, welke berekeningen in een productieboek worden ingeschreven, waarin voor elk bovengenoemd onderdeel der calculaties een kolom voorkomt. Daaruit wordt de rekening Magazijn Gereed Product gedebiteerd tegenover de rekeningen Berekende Garens, en Berekende kosten der verschillende afdelingen.

Op de Magazijnkaarten worden de artikelen tot de zoo berekende kostprijzen ingeschreven.

De verkoopafdeeling geeft op bons de binnengekomen orders aan het magazijn door. Wanneer deze door de Expeditie-afdeeling voor ontvangst afgeteekend zijn, worden zij naar het kantoor gezonden, waar zij de basis vormen voor het uitschrijven der verkoopfacturen, die ten getale van 100—150 per dag voorkomen.

Van de copie-facturen moeten dagelijks worden bijgewerkt: het verkoopboek, de debiteurenkaarten en de magazijnkaarten. De verkoopen moeten gesplitst worden naar 3 rayons, in verband met de verkoopen in de stad, in overig Nederland of naar het buitenland.

Het accuraat overboeken moet door een onderlinge verbandscontrole dagelijks blijken.

Beschrijf de inrichting dezer administratie, met gebruikmaking van een U bekende mechanische methode voor de te maken berekeningen, zoowel in verband met de productie, als met het factureeren, en van een boekhoudmachine voor het verrichten der boekingen, waardoor automatisch de gewenschte controle op de accuratesse der overboekingen wordt verkregen.

Geef een beknopt schema van het verband der boekingen.

Opgaaf IV

VRIJDAG, 19 JUNI 1931

3—5 uur

De Directie eener grossierderij in stoffen en fournituren wenscht dagelijks te worden ingelicht omtrent

a. het bedrag der aan leveranciers gedane bestellingen en van de onuitgevoerde bestellingen, teneinde te kunnen beoordeelen, of in verband met de behoefte in voldoende mate is besteld en hoe de levering verloopt;

b. het bedrag van de voorraden, ontvangen goederen, afgeleverde goederen en behaalde bruto-winsten.

De artikelen, waarin handel wordt gedreven, kunnen naar hunnen aard worden onderverdeeld in twintig groepen.

Elk dezer groepen heeft haar eigen vasten winstopslag.

De overzichten, welke U ter voldoening aan de eischen der Directie sub a en b zult samenstellen, behoeven slechts de gevraagde gegevens per groep te verschaffen.

De bestellingen worden gegeven op eigen formulieren. Elke bestelling kan op meerdere groepen betrekking hebben en zoowel in binnen- als buitenlandsche valuta luiden. Een bestelling wordt niet steeds geleverd in dezelfde hoeveelheden als in de bestelling is vermeld; levering van ten hoogste 10 pCt. meer of minder van elk artikel is geoorloofd. Het aantal uitgaande bestellingen bedraagt per jaar ± 3000 ; het aantal ingekomen facturen is belangrijk grooter, omdat vaak in partijen wordt

afgeleverd. Retourzendingen komen van tijd tot tijd voor, somtijds ook annuleeringen (b.v. wegens te late levering). Het aantal uitgaande facturen (uitsluitend in eigen valuta) bedraagt per jaar ± 45.000 ; dagelijks worden enkele posten door cliënten retour gezonden.

Deze aantallen worden niet voldoende groot geacht om van andere machinale hulpmiddelen dan schrijfmachines, tel- en vermenigvuldigmachines gebruik te maken.

De magazijn-administratie (gehouden in het magazijn) wordt alleen in hoeveelheden, niet in geld gevoerd; men wenscht de controle van het kantoor op de voorraden groepsgewijze toe te passen, met behulp van de gegevens uit overzicht b.

Gevraagd wordt:

1. De inrichting van het sub a. bedoelde overzicht in dag-totalen, alsmede een beschrijving van de inrichting en de wijze van behandelen der bestelbrieven, wijze van behandelen der ingekomen facturen, de annuleeringen, retourzendingen enz., een en ander voorzoover noodig om de samenstelling van het overzicht op eenvoudige wijze mogelijk te maken.

2. De inrichting van het sub b bedoelde overzicht, alsmede een beschrijving van de inrichting en de wijze van behandelen der uitgaande facturen en ontvangen retourzendingen, een en ander voorzoover noodig om de samenstelling van het overzicht op eenvoudige wijze mogelijk te maken.

3. Een beschrijving van de wijze, waarop de groepsgewijze uit te voeren totaal-controle op de voorraden wordt verricht.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD** voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en **J. C. SPANGENBERG** voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

De accountant en het klein- en middenbedrijf

Drift, Mr. P. A. van der — De accountant voor het kleinbedrijf behoort in „klasse” niet achter te staan bij die voor het grootbedrijf.

A II 1

De Nederl. Mercur 2 Juli 1931

III. LEER VAN DE INRICHTING

De incasso-dienst der gemeente Soerabaja

Boers, A. M. — Schr. geeft een uiteenzetting van de administratieve organisatie van bovengenoemden incasso-dienst.

A III 3

Financieel Overheidsbeheer 1 Juli 1931

The technology of American business practise

Winkler, M. M. — Een beschouwing wordt gegeven over formulieren voor: Analysis of sales by price lines, Sales results in terms of profits, Recording press production in lithograph plant.

A III 3

The American Accountant Juli 1931

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Inleiding van den Heer James Polak over „De accountant en het beheer”

Glavimans. — Deze inleiding wordt in het kort weergegeven. De inleider kwam tot de conclusie, dat de accountant nooit de verantwoordelijkheid draagt voor de doeltreffendheid, noch voor de moraliteit van het beheer.

A IV 2

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Juli 1931

Audit program for building and loan association

Commissie benoemd door de Society of Certified Public accountants te New-Yersey. het bovengenoemde controle-schema wordt gedetailleerd gegeven.

A IV 3

The American Accountant Juli 1931

Paint factory's stock control plan

K a y s e r, A. S. — Beschreven wordt het model van een voorraadkaart, alsmede de middelen tot het bereiken van een gelijkmatige productie in die seizoenbedrijf (verffabriek).
A IV 3 *The American Accountant Juli 1931*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE**a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE****III. WAARNEMINGSMIDDELEN****Chart prognosticates net income under various conditions**

C a r m a n, L. A. — Gegeven wordt de manier waarop de genoemde kaart (graphische voorstelling) is samengesteld. Omtrent het nut ervan wordt o.a. opgemerkt: „By reference to it the approximate net „income to be expected from any given combinations of sales per year „(expressed in quantities) and average prices may be read instantly. „More than that, the relations between the many possible combinations „are at once apparent. The chart clarified greatly the problem of „rehabilitation by defining the limits within which profitable operation „was possible”.
B a III 2 *The American Accountant Juli 1931*

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING**Valuations for life offices**

B u n t h o r n e. — Aan de hand van het verslag van de Equitable Life Assurance Society wordt een beschouwing gegeven over de dit jaar gevolgde waardeeringsmethode. O.m. wordt opgemerkt: „If I apprehend the position correctly, the old method may be summed up as creating secret reserves by under-estimating the present value of assets (future premiums), while the news calls for a complete account of the present value of the assets and of the liabilities (future expenses and bonuses). What is perhaps the most surprising feature of the new method of valuation is that it calls for a fund of £ 4.824.000, whereas by the old method only £ 4.399.000.— would have been required, thus demonstrating the soundness of the new method”.
B a IV 2e *The Accountant 16 Mei 1931*

Het principieel foutieve eenheidstarief voor lichtstroom in woningen en de nadeelige gevolgen daarvan

L u l o f s, Dr. W. — Terwijl de productiekosten van electriciteit nauwkeurig berekend worden, verwaarloost men meest de nog belangrijker kosten van voortgeleiding, distributie en aflevering. Het ontbreken van een juiste analyse van deze kosten heeft in de hand gewerkt het ontstaan en laten voortbestaan van onjuiste tarieven, zoowel wat tariefhoogte als wat tariefvorm betreft. Slechts één bepaalde stroomprijs geeft voor een bepaalde toepassing de beste resultaten en elke speciale toepassing van electriciteit stelt speciale eischen aan de samenstelling van het tarief. Het meest is gezondigd tegen de tariefvorm voor stroomlevering in de woningen. De totale kosten voor lichtlevering in de woonhuizen worden nader in beschouwing genomen.
B a IV 9 *Electrotechniek 27 Mei 1931*

V. LEER VAN DE FINANCIERING**Werkverruiming door samenwerking van overheid en particuliere maatschappij inzake exportcredieten**

B e t t i n k, Drs. P. J. — Schr. bepleit, in navolging van het Deutsche voorbeeld, samenwerking tusschen overheid en particuliere verzekeringsmaatschappij, teneinde stimuleering van export te bewerken.
B a V 5d *Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheidsraad Afl. 2 en 3 1931*

Eenige beschouwingen over de kaspositie der ondernemingen

H u y s m a n s, Dr. G. W. M. — De balansdatum behoeft voor de beoordeling van de kaspositie geen typeerend tijdstip te zijn. Schr. bespreekt een aantal factoren, waaruit blijkt, dat de balans de kasverhoudingen niet altijd volkomen representeert.
B a V 7 *De Naaml. Vennootschap Aug. 1931*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE**Budgetcontrôle, haar algemeen karakter en bijzondere beteekenis voor de conjunctuurpolitiek in het bedrijf**

M e y, Drs. A. — In een belangwekkende beschouwing zet schr. de informatieve beteekenis van de bedrijfsadministratie uiteen, behandelt

de bedrijfsbegrotingen als een samenstel van deelbegrotingen in haar opbouw en doeleinden en zet de beteekenis van het budget voor de conjunctuurpolitiek der bedrijfshuishouding uiteen.

De beschrijving van het budgetsysteem is neerslag van de op het Congres van Genève ontvangen indrukken. In het laatste deel zijn de beschouwingen vereenigd met de theorie van Prof. Limperg omtrent het hanteeren van economische waardebegrippen in de bedrijfs-calculation en met de moderne theorieën omtrent de constructie van vraagkrommen. Het verband met de behandeling op het Congres is aan de hand van het „Final Report” in voetnoten aangegeven.
B a VI 18 *De Ingenieur 17 Juli 1931 T. 61—70*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN**Medezeggenschap**

H u b e r t s, H. — Schr. geeft een oriënteerde schets van het wezen der medezeggenschap, in het bijzonder in overheidsdiensten en bedrijven en van den stand van het vraagstuk buiten onze landsgrenzen, vooral in Duitschland en Engeland.
B a VII 4 *Publieke Werken Aug. 1931*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN**I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN****De financieele resultaten van de landskolenmijnen in Indië**

V e n, Dr. Ir. L. J. de — De uitkomsten der Boekit-Assam-, der Ombilin- en der Poeloe-Laoet-Mijnen worden vergeleken, waarbij blijkt dat alleen bij de Ombilinmijnen op een rentevergoeding van het kapitaal mag worden gerekend, terwijl de uitkomsten van de Boekit-Assam-mijn niet ongunstig zijn. Daarna worden de motieven tot de oprichting en de wenschelijkheid van het voortbesaan van de Poeloe-Laoet- en Boekit-Assam-mijnen onderzocht. Betwijfeld wordt of de voordeelen van voortzetting dier bedrijven wel zullen opwegen tegen de daaraan verbonden geldelijke nadeelen.
B b I 6 *De Ingenieur 8 Mei 1931, p. M. 35—45*

De Nederlandsche zoutindustrie

G a r g a s, Dr. S. — Schr. geeft, aan de hand van wetten, overeenkomsten, enz. een schets van de totstandkoming der N.V. Kon. Ned. Zoutindustrie.
B b I 9 *Tijdschrift voor Econ. Geografie 15 Aug. 1931*

III. VISSCHERIJ**De nood van onze treilvisscherij**

R e n e s s e, P. E. van — Na een korte historische inleiding behandelt schr. meer in het bijzonder de huidige situatie van de treilvisscherij.
B b III *Tijdschrift voor Econ. Geografie 15 Juli 1931*

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN**Thee**

V o ù t e, E. J. — Schr. geeft een oriënteerende schets, waarin hij een en ander mededeelt omtrent de historie, de theeplant, de veilingen, enz.
B b IV 6 *Tijdschrift voor Econ. Geografie 15 Juli 1931*

V. INDUSTRIE**Het industrialisatievraagstuk voor Ned. Indië**

W a e r d e n, Ir. J. van der — Noch landbouw-uitbreiding, noch emigratie maken een opheffing van het levenspeil der bevolking mogelijk. Industrialisatie, d.w.z. snelle doorvoering van een fabrieksnijverheid in West-Europeeschen zin, acht schr. daartoe den meest aangewezen weg.
B b V 1 *Maatschappij-Belangen April 1931*

Het internationale stikstofkartel

H o l t r o p, Dr. M. W. — Schr. bespreekt naar aanleiding van de thans heerschende verhoudingen in de stikstofindustrie, de huidige positie van het internationale stikstofkartel.
B b V 2 *Econ. Statistische Berichten 13 Mei 1931*

Het principieel foutieve eenheidstarief voor lichtstroom in woningen en de nadeelige gevolgen daarvan

L u l o f s, Dr. W. — Terwijl de productiekosten van electriciteit nauwkeurig berekend worden, verwaarloost men meest de nog belangrijker kosten van voortgeleiding, distributie en aflevering. Het ont-

breken van een juiste analyse van deze kosten heeft in de hand gewerkt het ontstaan en laten voortbestaan van onjuiste tarieven, zoewel wat tariefhoogte als wat tariefvorm betreft. Slechts één bepaalde stroomprijs geeft voor een bepaalde toepassing de beste resultaten en elke speciale toepassing van electriciteit stelt speciale eischen aan de samenstelling van het tarief. Het meest is gezondigd tegen de tariefvorm voor stroomlevering in de woningen. De totale kosten voor lichtlevering in de woonhuizen worden nader in beschouwing genomen.

B b V 19 *Electrotechniek 27 Mei 1931*

De electriciteitsvoorziening van Nederland

L u l o f s, Dr. W. — Nederlands electriciteitsvoorziening is op steenkool als krachtbron aangewezen, doch onze gunstige ligging verkleint dit nadeel. De organisatie der voorziening is ondoelmatig, vooral vanwege het eigen beheer van gemeenten. Gelocaliseerd overheidsbeheer vertraagt rationeële concentratie (26 van de 49 bedrijven leveren geen procent van de totale productie). De hoge winsten der bedrijven worden praktisch geheel aan de overheid uitgekeerd (over 1929 rond 28 miljoen).

Minder winstname per eenheid werkt verhoogd specifiek verbruik in de hand, zoodat bij verlaagden prijs de totaalwinst tot op heden grooter is.

B b V 19 *Finanzwirtschaftliche Uebersicht der statistischen Abteilung (der) Amsterdamsche Bank Juli 1931*

IX. VERZEKERING

Valuations for life offices

B u n t h o r n e. — Aan de hand van het verslag van de Equitable Life Assurance Society wordt een beschouwing gegeven over de dit jaar gevolgde waardeeringsmethode. O.m. wordt opgemerkt: „If I apprehend the position correctly, the old method may be summed up as creating secret reserves by under-estimating the present value of assets (future premiums), while the news calls for a complete account of the present value of the assets and of the liabilities (future expenses and bonuses). What is perhaps the most surprising feature of the new method of valuation is that it calls for a fund of £ 4.824.000, whereas by the old method only £ 4.399.000.— would have been required, thus demonstrating the soundness of the new method”.

B b IX 2 *The Accountant 16 Mei 1931*

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

I. ALGEMEEN

Belle, L. H. Grondslagen der accountancy. Rotterdam, 1931.
Meltzer, Heinrich. Deutscher Revisoren-Spiegel. Berlin, 1931.

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Frielinghaus, Otto. Der Beruf des Wirtschaftsprüfers. Berlin, 1931.
Richardson, A. P. Ethics of a profession. New York, 1931.

III. LEER VAN DE INRICHTING

Eckstein, Hanns. Einführung in das Wesen und in die Technik der kaufmännischen Buchführung. München, 1931.
Eggelston, Devitt Carl. Salient features of an ideal accounting system for a retail bookstore. New York, 1931.
Miller, A. Practical cost accounts. London, 1931.
Pitcher, Margaret E. Hotel book-keeping. London, 1931.
Roumajon, J. et J. Trespeuch. La comptabilité pratique et le livret de documentation de l'artisan. Paris, 1931.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Geske, G. Das Recht auf Einsichtnahme in Handelsbücher. Hamburg, 1931.
Koster, J. De ondertekening der jaarrekening. Purmerend, 1931.

B. BEDRIJFSHuishouDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHuishouDKUNDE

I. ALGEMEEN

Behavior, Economic. An institutional approach by W. E. Atkins, D. W. Mc. Connell, C. D. Erwards, o.a. Boston, 1931. 2 vol.

Vershofen, Wilhelm. Die Stufen zur Sozietät. Ein Beitrag zur Lehre von den Gestalten. Nürnberg, 1931.

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Klauder, G. Grundsätze zur landwirtschaftlichen Betriebsstatistik. Behandlung, Wert und Verwendungsmöglichkeit betriebsstatistischer Ergebnisse. Dresden, 1931.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Brandt, E. C. Relation of machine and equipment layout to overhead costs. New York, 1931.

Carney, C. S. Costs of indirect expense during seasonal and cyclical fluctuations of business. New York, 1931.

Dartnell Corporation. Experience of 291 concerns with prices and discounts. New York, 1931.

Dartnell Corporation. Plans for overcoming price objections. New York, 1931.

Grellert, M. Richtlinien zur Aufstellung und Prüfung von Kostenanschlägen für Heizungs-, Lüftungs- und Hausinstallationsanlagen. Gera, 1931.

Knolle, Herbert. Konjunkturgewinn im Verhältnis zum Unternehmerngewinn. Jena, 1931.

Marshall, J. G. Reduction of fixed charges by use of three shifts. New York, 1931.

Perry, R. S. Controlling rations of indirect to direct effort. New York, 1931.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Aston, C. W. Hire-purchase accounts and finance. London, 1930.

Belshaw, H. The provision of credit with special reference to agriculture. Cambridge, 1931.

Clark, John D. The federal trust policy. Baltimore, 1931.

Haines, Howard Wright. The small loan department; based on the experience of one hundred and forty-one banks. New York, 1931.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Behavior, Economic. An institutional approach by W. E. Atkins, D. W. McConnel, C. D. Erwards, a.o. Boston, 1931. 2 vol.

Blinde, Hans. Die Zeitung im Dienste der Reklame. Eine Untersuchung über die auf seiten der Zeitung liegenden Bedingungen für die Wirksamkeit der Anzeigenreklame. Frankfurt, 1931.

Bredt, Otto. Die Betriebsuntersuchung. Wege und Formen. Berlin, 1931.

Curtis, R. E. Trusts and economic control. New York, 1931.
Dunlap, O. E. Radio and advertising. New York, 1931.

Hiscox, W. J. Factory layout, planning and progress. London, 1931.

Knolle, Herbert. Konjunkturgewinn im Verhältniss zum Unternehmerngewinn. Jena, 1931.